

আল মাহমুদের প্রথম পর্বের কবিতায় নারী: দেহাশ্রিত প্রেম ও সভ্যতার স্বীকরণ

Women in the First Episode of the Poems of Al Mahmood: The Recognition of Carnal Love and Civilization

শ্রীপর্ণা রায়^{১*}^১সহকারী অধ্যাপক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, স্কুল অফ লিবারাল আর্টস অ্যান্ড কালচার স্টাডিজ, অ্যাডামাস বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ভারত

*লেখকের সঙ্গে যোগাযোগ

মুঠোফোন: +৯১ ৯৮৩০৫০৯৩৩২

ই-মেইল: roy.shree08@gmail.com

অনলাইন জন্মাদান: ২৮-১১-২০২০

সংশোধিত জন্মাদান: ১৩-০২-২০২১

অনলাইন প্রকাশ: ১৪-০২-২০২১

পর্যালোচক

ড. মহীবুল আজিজ

অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়,
বাংলাদেশ

ড. খালেদ হোসাইন

অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়,
বাংলাদেশ

DOI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4539713>

প্রবন্ধটি এভাবে উদ্ধৃত করুন

শ্রীপর্ণা রায়; আল মাহমুদের প্রথম পর্বের কবিতায়
নারী: দেহাশ্রিত প্রেম ও সভ্যতার স্বীকরণ (২০২১)

বিশ্ববাংলাবীক্ষণ, ১(১)১৮-৩১

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের সাহিত্য তথা বাংলা সাহিত্যের রোমান্টিক কবিতার ধারায় মীর মোহাম্মদ আবদুস শোকুর আল মাহমুদের (১৯৩৬-২০১৯) নাম বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। পাঁচের দশকের কবি আল মাহমুদের কবিতার একটি বড়ো অংশ জুড়ে উদ্দীপন বিভাব ও আলম্বন বিভাবের যুগপৎ ভূমিকা পালন করেছে নারী। আল মাহমুদের প্রথম কাব্যগ্রন্থ *লোক লোকান্তর* প্রকাশিত হয় ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে এবং শেষ কাব্যগ্রন্থ *তোমাকে হারিয়ে কুড়িয়ে পেয়েছি* প্রকাশিত হয় ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে। দীর্ঘ চল্লিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে আল মাহমুদ যে সহস্রাধিক কবিতা লিখেছেন নারী ও নারীর প্রতি সপ্রেম কৌতূহল তার অন্যতম বিষয়। এই ধারাবাহিকতায় তাঁর প্রাথমিক পর্বের কবিতা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এই পর্যায়ে তিনি নারীর জৈবিক রহস্যময় সৌন্দর্যের অনুসন্ধান করেছেন কবিতার মধ্য দিয়ে; কখনো ব্যক্তিগত জীবন অভিজ্ঞতাকে কবিতায় তুলে ধরেছেন কোনো আড়াল ছাড়াই; আবার কখনো নারীর মধ্যে আবহমানকালের জন্মদাত্রী মহামাতাকে আবিষ্কার করেছেন। বর্তমান প্রবন্ধে আল মাহমুদের কবিতার প্রাথমিক পর্বের (১৯৬৩-১৯৭৩) প্রথম তিনটি কাব্যগ্রন্থের (*লোক লোকান্তর*, *কালের কলস*, *সোনালি কাবিন*) কবিতায় নারীর ভূমিকা ও নারীপ্রেমের স্বরূপ বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হবে।

ABSTRACT

Meer Mohammad Abdus Shakur Al Mahmood (1936-2019) occupies a distinct position not only in the literary history of Bangladesh but also in the romantic poetic tradition of Bengali language and literature. A large corpus of Mahmood's poetry concerns with 'love'. Al Mahmood published his first volume of poetry, *Lok Lokantar*, in the year 1963; while his last poetic collection, *Tomake Hariye Kuriye Peyechhi* was published in 2016.

In his long poetic career of forty years Mahmood wrote thousands of poems and interestingly all these poems portray the different dimensions and perceptions of love towards 'woman'. Mahmood's poems have sometimes investigated the passionate physical appeal and beauty of a woman and on the other hand, the poet has discovered the image of a universal motherhood in a woman. This article would be concentrating on the first three collections of Mahmood's poetry (*Lok Lokantar, Kaler Kalas, Sonali Kabin*), written in the early phase of his poetic career (1963-1973), and would attempt an analysis of the portrayal of women and the very nature of 'love' in Mahmood's writings.

সংকেতশব্দ

আল মাহমুদ, কবিতা, নারী, দেহাশ্রিত প্রেম, সভ্যতা

বাংলাদেশের কবিতা তথা বাংলা রোমান্টিক কবিতার ধারায় আল মাহমুদের (১৯৩৬-২০১৯) নাম বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আল মাহমুদের কবিতার একটি বড়ো অংশ জুড়ে আছে নারী ও নারীকে বোঝার নিরন্তর আগ্রহ। নারী ও নারীর প্রতি প্রেম মূলত কবির ব্যক্তিজীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাসঞ্চার অনুভূতি ও উপলব্ধির শৈল্পিক প্রকাশ। মানুষ আল মাহমুদের কৈশোর থেকে বার্ধক্য অবধি তাঁর দীর্ঘ জীবনে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে নারী। সক্রিয় কবিজীবনে দীর্ঘ চল্লিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে আল মাহমুদ যে সহস্রাধিক কবিতা লিখেছেন নারী ও নারীর প্রতি প্রেম সেই সকল কবিতায় ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বিবর্তিত রূপ-রস-অভিঘাত নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। বর্তমান প্রবন্ধে আল মাহমুদের কবিতার প্রাথমিক পর্ব (১৩৬৩-১৯৭৩) বা প্রথম তিনটি কাব্যগ্রন্থের (*লোক লোকান্তর, কালের কলস, সোনালি কাবিন*) কবিতায় নারী এবং নারীকেন্দ্রিক প্রেমভাবনার স্বরূপ বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হবে।

কবিতা ও জীবনের প্রাথমিক পর্বে আল মাহমুদ নারীকে প্রধানত তিনটি দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখেছেন— রহস্যময় জৈবিক দেহ সৌন্দর্যের আধার, গার্হস্থ্যপ্রেমের সঙ্গী এবং আবহমানের সভ্যতার ধারক মহামাতা নারী। আল মাহমুদের প্রথম পর্বের কবিতাগুলি যখন রচিত হয়েছে (১৯৬৩-১৯৭৩) কবির বয়স তখন সাতাশ থেকে সাঁইত্রিশের ভিতরে। উল্লেখ্য, আল মাহমুদ পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে। কবি তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থে জানিয়েছেন—

ঢাকায় আমার জীবন ছিল কবিতার ঘোরের মধ্যে গুঞ্জন তোলা এক রানী মৌমাছির মধু সংগ্রহের মতো। বিয়ের পর তা সহসা বদলে গিয়ে হয়ে উঠল তীব্র যৌন আকর্ষণে অনেকটা বাঁধাভাঙা জোয়ারের আছড়ে পড়া তরঙ্গে মতো। এতটাই যৌন আকর্ষণে আমি উন্মাদনা অনুভব করতাম যে, সামান্য যেটুকু কর্তব্যবোধ আমার মধ্যে টিকে ছিল তাও ভেসে গেল। ঠিকমতো অফিসে যাওয়া, নাওয়া-খাওয়া সবকিছু কেমন যেন এলোমেলো হয়ে গেল। কেবল বাড়ি যাওয়ার সুযোগ সন্ধান। নিজের বউয়ের কাছে যতক্ষণ থাকা যায়, তারও বেশি অবস্থান করার সুযোগ সন্ধান।^৭

এর পূর্বে অবিবাহিত অবস্থাতেও আল মাহমুদ একাধিকবার নারীর প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার কথা স্বীকার করেছেন। কৈশোরে বৌদ্ধ যুবতী 'বিশিদিদি'-র প্রতি এবং যৌবনে ঢাকায় এসে নয়নের^৮ প্রতি যৌন আকর্ষণের কথা তিনি নিজেই তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। আল মাহমুদের মনে কৈশোর থেকেই নারীদেহের প্রতি একটি রহস্যময় মুগ্ধতা রেখাপাত করেছিলো। তাঁর মতে বিয়ের পরে তিনি ধীরে ধীরে এই আসক্তি কাটিয়ে উঠেছিলেন।^৮

আল মাহমুদের প্রথম কাব্যগ্রন্থ *লোক লোকান্তর* (১৯৬৩) কাব্যের 'সিফনি'^৯ কবিতায় নারীকে আল মাহমুদ আদিম মন্দিরে 'নগ্নতার দেবী'রূপে এবং নিজেকে 'রাতের পুরুত'রূপে কল্পনা করেছেন। পৃথিবীর আদিমতম অন্ধকারে নারীকে নগ্নতার দেবীমূর্তিরূপে

ধূপ ও ফুলের গন্ধভরা বাতাসের মাদকতাময় আবহ নির্মাণ করে নারীর দেহসৌন্দর্যকে আরাধনা করতে চেয়েছেন। নারীকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেছেন—

শুরু হোক স্তোত্রপাঠ গন্ধবতী তোমার সুনামে
পীতাভ ধোঁয়ার তলে ডুবে যাক মন্দির-দেহলি,
শঙ্খমাজা স্তন দুটি মনে হবে শ্বেতপদ্ম কলি,
লজ্জায় বিবর্ণ মন ঢেকে যাবে ক্রিসেনথিমামে—
(‘সিস্ফিনি’)

কবিতাংশে নারীর স্তনকে শুভ্র উজ্জ্বল বিশেষণ দিয়েই কবি তৃপ্ত হননি; নারীদেহের সৌন্দর্য বর্ণনার ব্যাকুলতায় তিনি শঙ্খমাজা স্তনের শুভ্র মাধুর্য বোঝাতে উপমান করেছেন শ্বেতপদ্মকলিকে। আল মাহমুদ জীবনের এই পর্যায়ে নারীদেহকে শুধু নিরীক্ষণমাত্র করেননি, নারীদেহকে তিনি গভীর রোমান্টিক দৃষ্টি দিয়ে দেখেছেন। বাংলা কবিতার ইতিহাসে তিরিশের দশকে বুদ্ধদেব বসুর কঙ্কাবতী^{১৫}কে নিয়ে, জীবনানন্দ দাশের (১৮৯৯-১৯৫৪) ‘বনলতা সেন’^{১৬} কিংবা সুধীন্দ্রনাথ দত্তের (১৯০১-১৯৬০) ‘শাশ্বতী’^{১৭} প্রভৃতি কবিতাতেও নারীদেহের প্রশস্তি নানা উপমানের সাহায্যে বর্ণিত হতে দেখা গিয়েছে। প্রথম পর্বের আল মাহমুদের কবিতাতেও এই একই প্রবণতা লক্ষ করা যায়। প্রসঙ্গত পাবলো নেরুদার (১৯০৪-১৯৭৩) নারীদেহ প্রশস্তির সঙ্গেও আল মাহমুদের এই পর্বের চেতনার মিল পাওয়া যায়। পাবলো নেরুদা যেমন বলেন—

Body of a woman, white hills, white thighs,
You look like a world, lying in surrender.
My rough peasant’s body digs in you
And makes the son leap from the depth of the earth.^{১৮}
(‘Body of a woman’/ Pablo Neruda)

কিংবা ওয়াল্ট হুইটম্যানের (১৮১৯-১৮৯২) কবিতার পঙক্তির সঙ্গেও আল মাহমুদের প্রথম পর্বের কবিতায় উৎকীর্ণ নারীভাবনার মিল পাওয়া যায়। ওয়াল্ট হুইটম্যান বলেছেন —

I am the poet of the body,
And I am the poet of the soul.^{১৯}

(‘Song Of Myself’/Walt Whitman)

আল মাহমুদ ‘আমি ও আমার কবিতা’ প্রবন্ধে জানিয়েছেন—‘আমার কবিতায় প্রধান বিষয় হলো নারী। ...পৃথিবীতে যত জাতির কবিতায় যত উপমা আছে আমি আমার সাধ্যমত পরীক্ষা করে দেখেছি সবই নারীর সাথে তুলনা করেই।’^{২০} আবার *দিনযাপন* (২০০৬) গ্রন্থে কবি অনামী নারীর উদ্দেশ্যে বলেছেন—

তোমার হরিণীর মতো গভীর চোখ, রাজহংসীর মতো বাঁকানো গ্রীবা, জয়নুল আবেদীনের মোটা ব্রাশের কালো টানের মতো দীর্ঘ বেনিকে কবরের মাটি কি রেহাই দেবে? না কাল কাউকেই অব্যাহতি দেয় না, শুধু একজন এই দরিদ্র কবিই পারি মাত্র কয়েকটি পঙক্তিতে তোমার সমগ্র সৌন্দর্যের বিবরণ কবিতার অক্ষয় ভাণ্ডারে চিরকালের মতো সঞ্চিত করে রাখতে।^{২১}

আল মাহমুদ নারীকে জীবনের প্রথম পর্বে যাবতীয় পার্থিব সৌন্দর্যের উৎসরাপে দেখেছেন এবং সেই সৌন্দর্যকে নিজের কবিতায় অবিনশ্বর করে তোলার চেষ্টা করেছেন।

‘সিফনি’র অব্যবহিত পরের কবিতা ‘সমুদ্র-নিষাদ’^{১৩}। এ কবিতায় দেখা যায় আল মাহমুদ জলদস্যু সাগরমুখীন পুরুষের প্রতি নারীর আহ্বানে মিশিয়ে দিয়েছেন শরীরের প্রসঙ্গ—

কখন যে কোন মেয়ে বলেছিলো হেসে ;
নারিক তোমার হৃদয় আমাকে দাও,
জলদস্যুর জাহাজে যেয়ো না ভেসে
নুন ভরা দেহে আমাকে জড়িয়ে নাও।

(‘সমুদ্র-নিষাদ’)

এই কাব্যগ্রন্থের ‘অহোরাত্র’^{১৪} কবিতায় দেখা যায় গার্হস্থ্যপ্রেমের দৈনন্দিনতার মাঝেও কবি সঙ্গিনীকে দেখেছেন শারীরিক প্রাচুর্যময়তায়—

জরির শাড়িটা পরো, রঙ মাখো, আঁচড়াও চুল
আয়নায় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখো বুকের গঠন
লুকানো যায় না তবু অনিবার্য যৌবনের ফুল
প্রতীকের মত যেন জেগে থাকে তোমার জঘন।

(‘অহোরাত্র’)

আল মাহমুদ গদ্যে বলেছেন নারীর দেহের চেয়ে বেশি সুন্দর একজন কবির জীবনে আর কিছু হতে পারে না। সেই নারীদেহকেই তিনি বারবার কবিতায় অক্ষরে উপমায় ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। ‘শোকের লোবান’^{১৫} কবিতায় তিনি কবিতায় উদ্দিষ্ট নারীকে জানিয়েছেন যে তিনি মহৎ অঙ্কন-শিল্পীর মতো নারীর সৌন্দর্যকে রঙতুলিতে ফুটিয়ে তুলতে অক্ষম বা মহৎ ভাস্করের মতো পাথরের কারুকর্ষ্যেও তিনি নারীর সৌকর্যকে ফুটিয়ে তুলতে অপারগ। বরং তিনি নারীকে আহ্বান জানিয়ে বলেছেন—

অক্ষরে বিম্বিত হতে চাও যদি, খুলে ধরো সমস্ত গোপন।

.....

তখন কবিতা লেখা হতে পারে একটি কেবল,
যেন রমণে কম্পিতা কোনো কুমারীর
নিম্ননাভিমূল

(‘শোকের লোবান’)

নারীকে অক্ষরে বিম্বিত করে তোলার এই ব্যাকুলতাই আল মাহমুদের প্রাথমিক পর্বের কবিতার অন্যতম প্রধান অবলম্বন। তিনি নিজের কবিতাকে তুলনা করেছেন রমণে কম্পিতা রমণীর নিম্ননাভিমূলের সঙ্গে। এই তুলনা বা একাত্মতা থেকে বোঝা যায় আল মাহমুদের জীবনে ও কবিতায় নারীসঙ্গমের প্রভাব এই পর্বে অত্যন্ত গভীরপ্রসারী।

আল মাহমুদের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ *কালের কলস* (১৯৬৬) কাব্যের ‘সাহসে আঘাতে স্পর্শে’^{১৬} এবং ‘বধির টঙ্কার’^{১৭} কবিতাতেও দেখা যায় নারী-পুরুষের পরস্পরের প্রতি আসঙ্গময় আহ্বানের বয়ান—

সামান্য চৌকাঠ শুধু তুচ্ছ করে এসো এই ঘরে
বাসনার স্থিরমুদ্রা স্পর্শ যদি করে নাভিমূল;

কী হবে শরীর ঢেকে, জানালার পাট বন্ধ করে?

(‘বধির টঙ্কার’)

সাহসে আঘাতে স্পর্শে তোমার রমণ

শেষ করো। ঘামে কামে পরিতৃপ্ততায়।

(‘সাহসে আঘাতে স্পর্শে’)

উদ্ধৃত দুটি কাব্যপঞ্জির প্রথমটিতে পুরুষ ডাকছে নারীকে। দ্বিতীয়টিতে নারী পুরুষকে স্পষ্ট ভাষায় নিজের শরীরের সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ‘রমণ’ শব্দটির দ্বারা আল মাহমুদ নর-নারীর রতিক্রীড়াকেই বুঝিয়েছেন। লক্ষ করার বিষয়, আল মাহমুদের এই কবিতাংশ প্রমাণ করে যে আল মাহমুদ নারীকে কেবল কামনার বিষয় রূপেই কবিতায় তুলে ধরেননি, কামনার বিষয়ী-ও হয়ে উঠেছে নারী। নারীর নিজস্ব কামনা প্রকাশ পেয়েছে আল মাহমুদের *লোক লোকান্তর* (১৯৬৩) কাব্যগ্রন্থের ‘স্মরণ’^{১৮} কবিতাতেও। সেখানে মধ্যরাতে কবির সঙ্গিনীর বয়ান কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে —

তুমিও বুকের বোতাম বাঁধন

আলগা করে

বললে নীরবে, আমাকেও করো

লজ্জাহীনা।

(‘স্মরণ’)

আল মাহমুদের কবিতার প্রথম পর্বে আল মাহমুদ স্বীকার করে নিয়েছেন যৌবনে ‘অসতী’ নারীই আরাধ্য হয়।^{১৯} কবিতায় এরূপ ভাবনা প্রকাশ করলে স্বাভাবিকভাবেই মনে হয় সেই কবি জীবনে একাধিক নারীর প্রতি আসক্ত থেকেছেন। বিশেষত যদি কোনো কবির কবিতায় বারবার এত বেশি নারীর প্রতি জৈবিক কামনার বহিঃপ্রকাশ ঘটে তাহলে সেই ধারণা ক্রমশ বিশ্বাসে পরিণত হয়। কিন্তু আল মাহমুদ একইসঙ্গে গার্হস্থ্য প্রেমের কবি এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কারণ তিনি নিজে এই কথা স্বীকার করে নিয়েছেন যে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার পর তিনি তাঁর স্ত্রী সৈয়দ নাদিরা মাহমুদের প্রতি নিরন্তর তীব্র আকর্ষণের জালে জড়িয়ে থাকলেও সেই আকর্ষণ তাঁকে গৃহের প্রতি নিবেদিত মানুষে পরিণত করেছিল এবং স্ত্রীর প্রতি আকর্ষণ তাঁকে বাহ্য আরও অনেক আকর্ষণ থেকে অর্থাৎ পরনারীদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ার দুর্বলতা থেকে রক্ষা করেছিল।^{২০} আল মাহমুদের সারা জীবনের কবিতায় বারবার তাঁর স্ত্রী নাদিরার প্রতি, দাম্পত্যের প্রতি আত্মনিবেদনের ভাব ক্রমশ আবিষ্কার করে নেওয়া যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য কবি অনন্যা প্রকাশনী থেকে দুই খণ্ডে প্রকাশিত *কবিতাসমগ্র* উৎসর্গ করেছিলেন তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রীকেই। এছাড়াও প্রথম কাব্যগ্রন্থ *লোক লোকান্তর* (১৯৬৩) কাব্যের ‘তাস’^{২১} কবিতাটি তিনি স্ত্রী সৈয়দ নাদিরা মাহমুদকে উৎসর্গ করে লিখেছেন। আল মাহমুদ এই কবিতায় সরল সহজভাবেই স্বীকার করে নিয়েছেন যে তিনি তাঁর স্ত্রীর প্রতি এতটাই বাসনাকাতর হয়ে পড়েছেন যে তাঁর আর কোথাও যাওয়ার অবকাশ নেই। তিনি দাম্পত্য প্রেমেই সম্পূর্ণভাবে সঙ্গ ও আসঙ্গে অভিভূত হয়ে আছেন। এই কবিতাটির অব্যবহিত পরের কবিতা ‘কঠিন সংসার’^{২২}-এ দেখা যায় তাঁর কবিতায় স্থান পেয়েছে নুনের ছিটে দেওয়া হাঁসের ডিমের পোঁচ, দেওয়ালের হুকে ঝোলানো শাড়ি, স্টেভের উপরে রান্না, বাসি মাংসের গন্ধ— এসমস্ত কিছুকে তিনি বলেছেন ‘স্বাভাবিক জীবনের মহড়া’। এই চলমান জীবনের বাহুল্যের মাঝেই তিনি সময়ের বুক ফুল তোলার চেষ্টা অর্থাৎ সময়ের বুক কবিতার ফুল ফোটানোর চেষ্টা করে চলেছেন। *সোনালি কাবিন*

কাব্যগ্রন্থের ‘তোমার হাতে’^{২৩} কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে বাঙালি গার্হস্থ্য-প্রেমের একটি সরল রূপ। একটি পুরুষের জবানিতে একটি অতি সাধারণ ইচ্ছার কথা প্রকাশ পেয়েছে এই কবিতায়—

তোমার হাতে ইচ্ছে করে খাওয়ার
কুরুলিয়ার পুরোনো খই ভাজা;
কাউয়ার মতো মুঙ্গী বাড়ির দাওয়ায়
দেখবো বসে তোমার ঘষা মাজা
(‘তোমার হাতে’)

কবির কলমে একজন পুরুষ তার সঙ্গিনীকে উদ্দেশ্য করে কুরুলিয়ার পুরোনো খই ভাজা খাওয়ার যে ইচ্ছা প্রকাশ করেছে বা একজন নারী বাড়ির দাওয়ায় বসে বাসন অথবা কাপড় ঘষামাজা করছে আর তার সঙ্গী পুরুষটি কাছাকাছি কোথাও বসে সেই নারীর কাজকে প্রশংসার দৃষ্টি নিয়ে দেখছে— এই সামান্য একটি ছবির ভিতরের বাংলাদেশের গ্রামীণ নিম্নবিত্ত দম্পতির দৈনন্দিন ভালোবাসার অনুষ্ণ বুরো নেওয়া যায়।

আল মাহমুদ জীবনের শুরুতে দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করেছেন। ফলে নিত্যদিনের অভাবে বাংলাদেশের পরিবারগুলো কীভাবে জীবন অতিবাহিত করে সেই সত্য তাঁর জানা থাকবে সেটাই স্বাভাবিক। তাঁর *যেভাবে বেড়ে উঠি* গ্রন্থে তিনি জানিয়েছেন কৈশোরে নানাবাড়িতে কিছুকাল অতিবাহিত করার সময় তিনি সেই বাড়িতে কর্মরত খেতখামারের মুনিশদের দারিদ্র্যপূর্ণ কিন্তু তৃপ্ত গার্হস্থ্যকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাঁর ভাষায়—‘সারা জীবন এরা পরের জমিতে জীবনপাত করে খেটে সারা দেশকে চিরকাল সোনালি শস্য উপহার দেয়। শুধু দুই বেলা ভাতের ওপর প্রভুর গৃহিণীরা সালুন হিসেবে যা ঢেলে দেয়, তাতেই বস বস উদর পূর্তি করে সন্তুষ্ট থাকে।’^{২৪} কবিতায় দেখা যায় যতই অভাব থাক নারীপুরুষের সম্পর্কের ভিতরে তিনি সবসময়ই প্রেমের প্রত্যয়ে প্রাচুর্যকে প্রকাশ করেছেন। নমুনাস্বরূপ ‘এমন তৃপ্তির’^{২৫} কবিতাংশ উল্লেখ করা যায় —

কী নিয়ে ঘর করবে? ফুটো হাঁড়ি ভাঙা চাল চুলো
শানকিতে শাদা ভাত, একটি মাটির দীপ জ্বলে
যার মুখ ভালো লাগে, যদি তার চোখ দেখে ভালো;
সে পুরুষ যে-ই হোক, সে যদি নিজেকে দেয় ঢেলে
আর সে আকাঙ্ক্ষা আনে, তৃপ্তি আনে, সান্ত্বনা, সন্তান
দিতে পারে তোমাকেও, তবে তার অভাবের ঘর
দীর্ঘ করে গড়ে তোলো ভালোবাসার বাগান
তার দেহে দেহ রেখে একবার কাঁপো থরথর।

(‘এমন তৃপ্তির’)

আল মাহমুদ স্পষ্টতই বলেছেন, নারীই পারে এই নিঃস্ব অভাবের ঘরকে ভালোবাসার বাগানে পরিণত করে দিতে। কারণ নারীই হল সন্তানরূপ শস্যের আধার। কবিতায় আল মাহমুদ বলেছেন যখন বাস্তব জীবনে পার্থিব অভাব মানুষের জীবনকে তথা সংসারকে দুর্বহ করে তোলে তখন নরনারী জীবনকে ফলবান করে তুলতে পারে তাঁদের পারস্পরিক মিলনের মাধ্যমে পরবর্তী প্রজন্মকে পৃথিবীতে নিয়ে এসে। আল মাহমুদের প্রথম পর্বের কবিতায় বারবার সন্তানের জন্মদাত্রী নারীকেই পুরুষ কামনা করেছে।

আল মাহমুদের প্রথম পর্বের কবিতায় নারীর প্রেয়সীরূপের পাশাপাশি মাতৃরূপও ফুটে উঠেছে। *সোনালি কাবিন* কাব্যগ্রন্থের মূল ভাব বাংলাদেশের মাটির সঙ্গে কবিপুরুষের একাত্মতা। বাংলাদেশের মাটি ও নারী মিলেমিশে এক হয়ে গেছে কবির চেতনায় (‘এ মৃত্তিকা প্রিয়তমা কৃষাণী আমার’^{২৬})। তিনি মাটির ভিতরে দেখেছেন নারীযোনির ত্রিকোণ আকৃতি আর জায়মান প্রকৃতিকে—

... ত্রিকোণ আকারে যেন

ফাঁক হয়ে রয়েছে মৃন্ময়ী।

(‘প্রকৃতি’)

প্রকৃতির ভিতরে যেমন তিনি মানবীর যোনির আকার দেখেছেন তেমন মানবী নারীর সন্তান উৎপাদনের ক্ষমতাকে তিনি কবিতার উপজীব্য করেছেন। লৌকিক সংস্কারে সন্তান উৎপাদনের ক্ষেত্রে নারীর সক্রিয়তা এবং ফসল ফলানোর ব্যাপারে প্রকৃতির ভূমিকার ভিতরে একটি যোগাযোগ কল্পিত হয়। প্রকৃতিকে সমস্ত জীবজগতের মাতারূপে দেখা হয় এবং প্রকৃতি মাতার সঙ্গে মানবী মাতার, প্রকৃতির ফলধারণের সঙ্গে মানবীর সন্তানধারণ ক্ষমতার এবং প্রকৃতির উর্বরা শক্তির সঙ্গে নারীদের সন্তানধারণশক্তির এবং ভূমির কর্ষণের সঙ্গে মানবমৈথুনের সম্পর্ক ও সাদৃশ্য কল্পিত হয়।^{২৭} আল মাহমুদের কবিতায় এই ভাবধারা লক্ষ্য করা যায় প্রবলরূপে। সৈয়দ আলী আহসান (১৯২২-২০০২) এই প্রসঙ্গে বলেছেন—‘আদিমতাকে একটি প্রত্যয়ে উপস্থিত করার জন্য এবং সততায় নির্বাচিত করার জন্য আল মাহমুদ অধিকাংশ কবিতায় যৌনতার আন্তরিক অভিব্যক্তিকে গ্রহণ করেছেন।’^{২৮}

উক্তিটিকে আল মাহমুদের কবিতার প্রথম পর্বের নারীভাবনার ক্ষেত্রে প্রসঙ্গত যুক্তিপূর্ণরূপে গ্রহণ করা যায়। কারণ আল মাহমুদ এই পর্বে নারীর ব্যক্তিসত্তার ভিতরে প্রজননপ্রিয় সত্তাকে স্থাপিত করে যৌনতার প্রসঙ্গ এনেছেন এবং কৃষিভিত্তিক জীবনসমগ্রতার সাযুজ্য নির্মাণ করেছেন। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, মানবসভ্যতার আদিপর্বে সামাজিক ও বিধিব্যবস্থার দিক থেকে নারী অধিক সম্মান ও ক্ষমতার অধিকারী ছিল। শ্রেণিভিত্তিক সমাজ গড়ে ওঠার আগে মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠেছিলো। পরবর্তী সময়ে সমাজব্যবস্থার কাঠামো বদলে গিয়ে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ গড়ে উঠলেও নারীর অধিকার দীর্ঘদিন পর্যন্ত সংরক্ষিত ছিল। সমাজে নারীর অবস্থান ছিল মাতা অর্থাৎ জন্মদাত্রীরূপে, গোষ্ঠীর সংরক্ষয়িত্রীরূপে।

মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা ধ্বংসে পড়ে কৃষিপর্বের সম্প্রসারণ হওয়ার পরে। কৃষিপর্বের একেবারে শুরুতে নারী কেবল সন্তান উৎপাদন করত না, সে ফসল উৎপাদনেও ভূমিকা নিত এবং শস্যের দায়িত্বও নারীর হাতে ছিলো। পুরুষ কৃষক ক্রমশ উপলব্ধি করে নারী এবং জমি দুই-ই উর্বর এবং কর্ষণযোগ্য। তখন সে জমি ও নারী দুইয়েরই মালিকানা ভোগ করতে চায়। উৎপাদন যত বাড়ে, সম্পদ তত বাড়ে থাকে। পুরুষ ততই নারীর উপর অধিকার কায়েম করতে চায়। এভাবে ক্রমশ ফসলের উত্তরাধিকারও পুরুষ নারীর কাছ থেকে কেড়ে নেয়। ফলে সমাজের গঠন মাতৃতান্ত্রিক থেকে পিতৃতান্ত্রিক হয়ে যায়।^{২৯} এই পদ্ধতিকে ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস ‘স্ত্রী জাতির এক বিশ্ব ঐতিহাসিক পরাজয়’^{৩০}রূপে চিহ্নিত করেছেন।

আল মাহমুদের কবিতাচর্চার প্রথম পর্যায়ে আল মাহমুদ নারীকে বাংলাদেশের কৃষিজীবী সমাজের প্রতিনিধি করে নির্মাণ করেছেন যে নারী একাধারে কৃষিতে পুরুষের সহযোগী আবার স্বয়ং কর্ষণযোগ্য। উদাহরণস্বরূপ আল মাহমুদের দুটি কবিতাংশের উল্লেখ করা যায়। ‘নূহের প্রার্থনা’ এবং ‘প্রকৃতি’^{৩১} শিরোনামের কবিতায় উল্লিখিত হয়েছে—

(ক)

আবার বুনবো তা-ই পুণ্যসিক্ত নতুন মাটিতে,

তোমাকে জড়াবো বুকে হে প্রেয়সী, তোমাকে কেবল

রক্তের উত্তাপ দেবো, প্রেম দেবো, গান বেঁধে দেবো,

বিশ্ববাংলাবীক্ষণ, ২০২১, ১(১)১৮-৩১ // Bishwabanglabikshan-BBB, 2021, 1(1)18-31

তোমাকে ফসল দেবো আর নূহ, শক্তি দেবো আমি।

(‘নূহের প্রার্থনা’)

(খ)

...ক্ষীরের মতন গাঢ় মাটির নরমে

কোমল ধানের চারা রুয়ে দিতে গিয়ে

ভাবলাম, এ মৃত্তিকা প্রিয়তমা কৃষাণী আমার।

বিলের জমির মতো জলসিক্ত সুখদ লজ্জায়

যে নারী উদাম করে তার সর্ব উর্বর আধার।

(‘প্রকৃতি’)

সমাজ-সভ্যতা বেশ অনেকটা এগিয়ে গেলেও আল মাহমুদের কবিতায় নারীর আদিম রূপই প্রকাশিত যেখানে নারী প্রকৃতির মতই ফলনশীলা হয়ে ওঠে। তাই দেখা যাচ্ছে তিনি মৃত্তিকাকেই ‘প্রিয়তমা কৃষাণী’ বলে সম্বোধন করেছেন। কারণ কবিতায় দেখা যায় নারীঘোনির মতো কবি মৃত্তিকার ভিতরেও দেখেছেন ত্রিকোণ আকারের জ্যামিতিক পরিসর যেখান থেকে প্রতি মুহূর্তে জন্ম নিচ্ছে জীবকুল।

আল মাহমুদের প্রথম পর্বের প্রেমভাবনা তথা নারীভাবনায় সোনালি কাবিনের ১৪টি সনেট বিশিষ্টরূপ পরিগ্রহ করেছে। এই সনেটগুলোতে নারীর উপস্থিতি প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য স্মরণীয়—‘আল মাহমুদের প্রতিপাদ্য গ্রামজীবন নয়, তাঁর প্রতিপাদ্য ইতিহাসচেতনার আলোকে সম্ভাব্য বিপ্লবের আশাবাদ। শোষণহীন, ‘সম্পদের সুষম বণ্টন’— সমন্বিত সমাজের স্বপ্ন এই কবিতার নাভিকেন্দ্রে; প্রেমিকাকে নিবেদন শুধু বাগভঙ্গির একটি চমকদার খোলস।’^{৩২}

সমালোচকের মন্তব্য অনুযায়ী বিপ্লবের আশাবাদ ও সম্পদের সুষম বণ্টনের বিষয়টি অবশ্যই গ্রহণযোগ্য। কারণ ইতোমধ্যে আলোচিত হয়েছে যে নারীর হাত থেকে পুরুষের হাতে ক্ষমতা চলে যাওয়ার মূল কারণ ছিল সম্পদ বা কৃষিজাত সম্পদের মালিকানা। জীবনের প্রথম পর্যায়ে মার্কসবাদে অনুপ্রাণিত আল মাহমুদের মনে সম্পদ উৎপাদন ও সম্পদের মালিকানা বিষয়ে নারীর সমানাধিকারের বিষয়টি স্থান পেতেই পারে। কারণ আল মাহমুদ নারীকে কেবল আনন্দ-বিরহের সঙ্গিনীরূপে দেখেননি। তাঁর কবিতায় নারী জয়নুল আবেদিনের (১৯১৪-১৯৭৬) আঁকা সামন্ততন্ত্রের থেকে ক্রমপরিবর্তিত সমাজের সংগ্রামী নারী, যাকে আল মাহমুদ ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় অনার্য বাঙালি^{৩৩} নারীরূপে চিহ্নিত করেছেন। এই নারী কবিতায় কৌমসমাজের অন্তর্ভুক্ত শ্রমজীবী নারী; ফসল ও সন্তান উৎপাদনে যার যুগপৎ ভূমিকা বহনন্দিত। তাই এ পর্বে নারীকে শুধুই উদ্দিষ্ট একটি সত্তামাত্র বলা যায় না। সোনালি কাবিন সনেটগুলোতে যদিও আল মাহমুদ দেশকাল ও সাম্যবাদের কথা বলেছেন তবু নারী এখানে শুধু নিমিত্তমাত্র নয়। লক্ষণীয়, ১ সংখ্যক সনেট^{৩৪} এর শুরুতেই আল মাহমুদ বলেছেন—

সোনার দিনার নেই, দেনমোহর চেয়ো না হরিণী

যদি নাও, দিতে পারি কাবিনবিহীন হাত দু’টি,

আত্মবিক্রয়ের স্বর্ণ কোনকালে সঞ্চয় করিনি

.....
দেহ দিলে দেহ পাবে, দেহের অধিক মূলধন

আমার তো নেই সখি, যেই পণ্যে অলংকার কিনি।

(‘সোনালি কাবিন’)

শুরুতেই আল মাহমুদ খানিকটা আত্মপরিচয় দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আত্মস্বীকার করার ভঙ্গিতে বলেছেন সোনার দিনার বা দেনমোহর কোনটাই তাঁর কাছে নেই। তিনি নিজের হাতের বিশেষণ রূপে ‘কাবিনবিহীন’ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। ‘কাবিন’ শব্দের অর্থ ‘মুসলমানদের বিয়েতে কন্যাকে দেয় দেনমোহর’^{৩৫}। এরপরে তিনি বলেছেন তিনি আত্মবিক্রয়ের স্বর্ণ সঞ্চয় করেননি। অর্থাৎ নিজেকে বিক্রিয়ে দিয়ে বা নিজের বিবেক ও মূল্যবোধকে বিক্রিয়ে দিয়ে তিনি স্বর্ণের সঞ্চয়ে প্রলুব্ধ হননি। এভাবে তিনি নিজের পরিচয় দেওয়ার মাধ্যমে নিজের সামাজিক ও আত্মিক অবস্থান বুঝিয়েছেন। এরপর তিনি জানিয়েছেন তাঁর সম্বল শুধুই তাঁর নিজের দেহধন। এই ‘দেহ’ নরনারীর জৈবিক প্রেমের মূল অবলম্বন। দেহকে আশ্রয় করে যেমন নর-নারী পরবর্তী প্রজন্মকে নিয়ে আসে তেমনি একজন কৃষিভিত্তিক সমাজের শ্রমিকেরও মূল অবলম্বন তার নিজের শরীর। শরীরের কসরতেই সে ভূমিকে ফলনশীলা করে তোলে। তবে এই সনেটে ‘দেহ’ শব্দ দ্বারা তিনি প্রধানত নরনারীর কামক্রীড়ার মূলাধার দেহকেই বুঝিয়েছেন বলে প্রতীয়মান হয়। কবি তাই অবলীলায় চুম্বনের বিনিময়ে চুম্বন ফিরিয়ে দেওয়ার কথা বলেছেন। তাঁর যেটুকু মূলধন সবটাই তাঁর ভালোবাসা, বাসনার উদগ্রতা এবং আবেগের তীব্রতা। পরবর্তীকালে এই কবিতার ব্যাখ্যা করে কবি বলেছেন কবিতায় ‘দেহের অধিক মূলধন’ বলতে তিনি পার্থিব সম্পত্তির কথা বুঝিয়েছিলেন। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যায় আল মাহমুদের উক্তি—‘মানুষের অর্থ-বিত্ত সোনাানা এসব বুঝিয়েছি। বিনিময়টা হল দেহ দিলে দেহ পাবে দেহের অধিক মূলধন তো আমার নেই সখি। অর্থাৎ, আমার এই নেই, সেই নেই, অর্থ নেই, বিত্ত নেই। শুধু ভালোবাসাই আছে। প্রেম, ভালোবাসা।’^{৩৬} অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে, *সোনালি কাবিন* কাব্যের সনেটগুচ্ছে আল মাহমুদ নারীর প্রতি শুধু নিজের ভালবাসাকেই সম্বল করেছেন। এর পরবর্তী ২^{৩৭} ও ৩^{৩৮} সংখ্যক সনেটেও আল মাহমুদ নারীকে আস্থান জানিয়েছেন তীব্র শারীরিক উদ্দীপনাসহ। ৩ সংখ্যক সনেটে আল মাহমুদ প্রিয় নারীকে একাধারে পানোথী সাপের তীক্ষ্ণতা এবং কালো নিকষ রাত্রির মাদকতার সঙ্গে তুলনা করে আরও স্পষ্ট ভাষায় আস্থান জানিয়েছেন—

ক্ষুধার্ত নদীর মতো তীব্র দু’টি জলের আওয়াজ—

তুলে মিশে যাই চলো অকর্ষিত উপত্যকায়

চরের মাটির মতো খুলে দাও শরীরের ভাঁজ

উগোল মাছের মাংস তৃপ্ত হোক তোমার কাদায়,

ঠোঁটের এ লাক্ষারসে সিক্ত করে নর্ম কারুকাজ

দ্রুত ডুবে যাই এসো ঘূর্ণ্যমান রক্তের ধাঁধায়।

(‘সোনালি কাবিন’)

উদ্ধৃত কবিতাংশে আল মাহমুদ নারীকে রক্ত-মাংস-লাক্ষারস সহ কামনা করেছেন। একইসঙ্গে লক্ষ করা দরকার নারী শরীরের উপমানগুলো। প্রথমত, তিনি নর-নারীর শরীকে ক্ষুধার্ত নদীর সঙ্গে তুলনা করেছেন। দ্বিতীয়ত, অকর্ষিত উপত্যকায় মিশে যাওয়ার কথা বলেছেন। অর্থাৎ তিনি উৎপাদনশীলতার পক্ষ নিয়েছেন। যে মাটিতে কর্ষণ হয়নি সেই মাটিতে নদীর জলের সিক্ততা এনে সেই মাটিকে কৃষির উপযোগী করে তোলার আভাস পাওয়া যায়। নারী শরীরের প্রতিটি ভাঁজকে তিনি চরের মাটির সঙ্গে তুলনা করেছেন। মাটিকে কর্ষণ করে যেমন কৃষক শস্য ফলায় নারীর শরীরকেও সেভাবেই প্রায় কর্ষণযোগ্য করে তুলেছেন আল মাহমুদ। এবং শেষ পর্যন্ত তিনি ঠোঁটের লালারসে সিক্ত হয়ে রক্তের ভিতরে প্রবাহিত চরম উদ্দীপনার স্রোতে পরস্পর মিশে যাওয়ার কথা বলেছেন। ৫^{৩৯} সংখ্যক সনেটে আল মাহমুদ চর্যাপদের শবরী বালিকার সঙ্গে বাংলাদেশের তাঁর একান্ত আপন নারীকে একাত্ম করে বলেছেন—

ব্যাধের আদিম সাজে কে বলে যে তোমাকে চিনবো না

নিষাদ কি কোনোদিন পক্ষিণীর গোত্র ভুল করে?

(‘সোনালি কাবিন’)

তারপর তিনি বলেছেন খনা^{৪০} যেভাবে প্রকৃতির অন্তরের কথা অর্থাৎ ঝড়-বৃষ্টির অশ্রান্ত পূর্বাভাস পেয়ে যায়; ব্যাধ যেভাবে পক্ষিণীর গোত্র বুঝতে ভুল করেনা বা চর্যাপদে যেভাবে শবর শবরীর সঙ্গে মিলিত হয় সেভাবেই আল মাহমুদেরও তাঁর নিজস্ব নারীকে চিনে নিতে ভুল হয়না। ঠিক যেভাবে কৃষকও কর্ষণযোগ্য ভূমিকে চিহ্নিত করতে ভুল করেনা। চর্যাপদের ২৮^{৪১} সংখ্যক পদে শবরপা উন্মত্ত শবরের রূপকের আড়ালে সাধককে এবং গলায় গুঞ্জার মালা পরিহিতা শবরী বালিকার রূপকের আড়ালে নৈরাশ্রাকে প্রকাশ করেছেন। এবং এই দুইয়ের মিলনেই মহাসুখ বা সহজসুখ প্রাপ্তি ঘটবে। আল মাহমুদ এই সনেটে পার্থিব বিষয়সম্মোগের বাসনারহিত হয়ে নারীকেই একাগ্র চিন্তে কামনা করতে চেয়েছেন।

আল মাহমুদ নারীকে বাংলা সাহিত্যের প্রবহমানতার সঙ্গে যুক্ত করেছেন। তাই কখনো তাকে চর্যাপদে বর্ণিত শবরী বালিকার সঙ্গে তুলনা করেছেন আবার কখনো নারীকে *মনসামঙ্গল*^{৪২} কাব্যগ্রন্থের বেহুলার সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন মৃত্যুর মুখে নারীর হাতেই থাকে জিয়নকাঠি। নারীর প্রেমের সম্মুখেই মৃত্যুর দেবতা স্বয়ং যমও হার মেনে নিতে বাধ্য হয়। *মনসামঙ্গল* কাব্যগ্রন্থের কাহিনি অনুসারে দেবরাজ ইন্দ্রের সভার নর্তকদম্পতি অনিরুদ্ধ-উষা দেবী মনসার প্ররোচনায় মর্তের বণিক চাঁদের পুত্র লখিন্দর ও বেহুলা রূপে জন্ম নেয়। অতঃপর মনসার ষড়যন্ত্রে লখিন্দর বাসররাতে সাপের ছোবলে প্রাণ হারালে বেহুলা কলাপাতার মান্দাসে নিশ্চাপ স্বামীর দেহ নিয়ে ভাসানে যায় প্রাণ ফিরিয়ে আনার প্রতিজ্ঞাসহ। এরপর নানা পরিস্থিতির ভিতর দিয়ে অবশেষে বেহুলা দেবলোকে পৌঁছায় এবং লখিন্দরের প্রাণ ফিরিয়ে আনার জন্য স্বর্গে ইন্দ্রের সভায় গিয়ে নৃত্য পরিবেশন করে দেবতাদের তুষ্ট করে স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে এনেছিলো। সেই প্রসঙ্গকে ছুঁয়ে আল মাহমুদ ‘সোনালি কাবিন’-এর ৮ সংখ্যক^{৪৩} সনেটে লিখেছেন—

মৃত্যুর পিঞ্জর ভেঙে প্রাণপাখি ফিরুক তরাসে
জীবনের স্পর্ধা দেখে নত হোক প্রাণহারী যম,
বসন বিদার করে নেচে ওঠো মরণের পাশে
নিটোল তোমার মুদ্রা পাল্টে দিক বাঁচার নিয়ম।

(‘সোনালি কাবিন’)

আল মাহমুদ নারীকে কবিতায় বারবার যেভাবে আবহমান ঐতিহ্যের সঙ্গে মিলিয়ে দেখেছেন তা তাঁর সচেতন প্রয়াস। কারণ গদ্যে তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন—

আমি আমাদের প্রাচীন সাহিত্য পড়েছি। সেই চর্যাপদ থেকে ইউসুফ-জুলেখা, সব পড়েছি। এসব সাহিত্যের একটি প্রধান বিষয় হল আসঙ্গলিন্সা ও শারীরিক সম্পর্কের বিস্তারিত বিবরণ। তবে তা ছিল ইঙ্গিতময় কাব্যভাষায়। এটা আমার মনে হয় ঐতিহ্যবাহী। আমি আমার রচনায় এই প্রাচীন সাহিত্যের ধারাবাহিকতা রক্ষা করেছি মাত্র।^{৪৪}

আল মাহমুদ সোনালি কাবিন সনেটগুচ্ছে নারীকে কেন্দ্র করে শুধুমাত্র বাংলার প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সাহিত্যের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন এমন নয়; নারীকে সমকালিনতার ভিতরে রেখেও আবহমান কালের পটে স্থাপন করেছেন। যে নারী আবহমানকাল ধরে প্রকৃতির মতো পুরুষের কাছে নিজেকে উন্মত্ত করেছে আর পুরুষ তাকে ভূমির মতোই কর্ষণ করে প্রজন্ম ও জীবনের প্রবাহকে সচল রেখেছে। এই নারীকে নিজ জীবন ও রমণের সঙ্গী করে নেওয়ার মুহূর্তে তিনি বাংলাদেশের বধুবরণের মুহূর্তকে ১৩^{৪৫} সংখ্যক সনেটে সাজিয়ে তুলেছেন—

... ..

মঙ্গলকুলোয় ধান্য ধরে আছে সারা গ্রামবাসী

উঠোনে বিম্বির খই, বিছানায় আতর অগুরু।

... ..

বধূবরণের নামে দাঁড়িয়েছে মহামাতৃকুল

গাঙের ঢেউয়ের মতো বলো কন্যা কবুল, কবুল।

(‘সোনালি কাবিন’)

আল মাহমুদের কবিতায় ‘কবুল কবুল’ শব্দটি উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বাংলার মুসলমান সমাজের বিবাহের লোকাচার ও রীতির বিষয়টি জীবন্ত হয়ে ওঠে। মুসলমান পরিবারের বিবাহবিধি অনুযায়ী বিয়ের প্রস্তাবকে বলা হয় ইজাব আর সম্মতিকে বলা হয় কবুল^{৪৬}। বিয়ের মজলিশ থেকে পাত্রের পাঠানো বিবাহপ্রস্তাবে কন্যার সম্মতিগ্ৰাপক শব্দ হল ‘কবুল’। এই কবুল শব্দ উচ্চারণ দ্বারাই একজন নারী একজন পুরুষকে তাঁর সারাজীবনের সঙ্গীরূপে স্বীকার করে নেয়। ‘কবুল’ শব্দটি একটি দ্যোতক বা সিগনিফায়ার। এই শব্দটি উচ্চারণের সঙ্গে দ্যোতিত হয় মুসলমান নর-নারীর মিলিত জীবনের অপেক্ষা, আকুলতা ও স্বপ্নের অনুষ্ণ। আল মাহমুদ সেই অনুষ্ণের সঙ্গে শুভ ধানদূর্বা, বিম্বির খইয়ের প্রাসঙ্গিকতাও এনেছেন। তিনি তাঁর প্রিয় নারী ও প্রেমকে আবহমান বাংলাদেশের মুসলমান ঐতিহ্য বা বিবাহরীতির মাঝে স্থাপন করেছেন। লক্ষ করা দরকার, আল মাহমুদ বারবার কৌমসমাজের কথা বলেছেন অর্থাৎ গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের জীবনযাপনের মাঝে প্রেমকে নারীকে স্থাপিত করেছেন। এই প্রেম সমাজ ও জনগোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন নিরালাকামী একান্ত প্রেম নয়। সোনালি কাবিন সনেটগুচ্ছের প্রেম যুববদ্ধ মানবজীবনপ্রবাহের সঙ্গে সম্পর্কিত। নারী এই প্রেমের কেন্দ্রশক্তি। এই নারী মাতৃতান্ত্রিক প্রাচীন আর্ষ সভ্যতার প্রতিনিধি, পুরুষের শ্রমের সঙ্গে এই নারীর শ্রম মিলেই গড়ে ওঠে সাম্যবাদী নতুন সমাজ। ১৪ সংখ্যক সনেটে^{৪৭} এই নারীকে নিজের শপথের সঙ্গিনী করে তুলতে কবি বারবার দোহাই দিতে থাকেন দৈনন্দিন জীবনের ফলনশীলতার —

বৃষ্টির দোহাই বিবি, তিলবর্ণ ধানের দোহাই

দোহাই মাছ-মাংস দুগ্ধবতী হালাল পশুর,

লাঙল জোয়াল কাস্তে বায়ুভরা পালের দোহাই

হৃদয়ের ধর্ম নিয়ে কোন কবি করে না কসুর

(‘সোনালি কাবিন’)

লক্ষ করা দরকার, আল মাহমুদ সোনালি কাবিন সনেটগুচ্ছের ১ সংখ্যক সনেটে বলেছিলেন কবিরা পরাজিত হয়না আর শেষ সনেটে এসে পুনরায় কবি ধর্মের কথা বলেছেন। হৃদয়ের ধর্ম অর্থাৎ প্রেম ও ভালোবাসার ধর্মে কবি কখনও কসুর করেন না বা কোন ভুল করেন না এটাই তিনি বলতে চেয়েছেন এবং কখনো অন্তিমে এসে কবি সরাসরি জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় একাধিক বিষয়ের দোহাই দিয়ে বলেছেন—

কথার খেলাপ করে আমি যদি জবান নাপাক

কোনোদিন করি তবে হয়ো তুমি বিদ্যুতের ফলা

এ-বক্ষ বিদীর্ণ করে নামে যেন তোমার তালাক

নাদানের রোজগারে না উঠিও আমিষের নলা।

রাতের নদীতে ভাসা পানিউড়ী পাখির ছতরে,

শিষ্ট ঢেউয়ের পাল যে কিসিমে ভাঙে ছল ছল

আমার চুম্বন রাশি ক্রমাগত তোমার গতরে
ঢেলে দেবো চিরদিন মুক্ত করে লজ্জার আগল
এর ব্যতিক্রমে বানু এ-মস্তকে নামুক লানৎ
ভাষার শপথ আর প্রেমময় কাব্যের শপথ।

(‘সোনালি কাবিন’)

ঠিক এর আগের সনেটেই আল মাহমুদ বধূবরণের কথা বলেছিলেন এবং বিবাহ সম্পর্ককে কবুল উচ্চারণ দ্বারা স্বীকৃতি জানানোর প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছিলেন। তার পরের সনেটেই তিনি মুসলমান বিবাহ বিচ্ছেদের প্রতীক তালাক শব্দ ব্যবহার করেছেন। ‘তালাক’ শব্দের অর্থ ‘মুসলমানদের বিবাহবিচ্ছেদ’^{৪৮}। ‘তালাক’ শব্দের আভিধানিক অর্থ বন্ধন খুলে দেওয়া, পরিত্যাগ করা বা বিচ্ছিন্ন করা। কবি নারীকে বধূরূপে গ্রহণ করেছেন তাকে ভালোবাসার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এই ভালোবাসা জৈবিক কামে উদ্দীপ্ত। তাই পানকৌড়ির দেহে ঢেউয়ের ছলছল ভাঙার সঙ্গে প্রিয়ার দেহে চুম্বন করার তুলনা করেছেন। বিশেষত চুম্বনের সঙ্গে ‘ঢেলে দেবো’ যৌগিক ক্রিয়ায় চুম্বনের গতিবেগ ও গাঢ়ত্ব প্রকাশিত হয় যা ঢেউয়ের মতই মুহূর্মুহু গতি ও বেগসম্পন্ন। এবং তিনি জানিয়েছেন তিনি যদি প্রেমিকের শপথ রক্ষা করতে না পারেন তাঁর জীবনে অভিসম্পাত বা লানত নেমে আসুক কিংবা তাঁর স্ত্রী বা বানু তাঁকে তালাকও দিতে পারেন। আসলে আল মাহমুদ কবিতায় এই সবকিছুই বলেছেন নিজের প্রেমিক হৃদয়ের চূড়ান্ত রূপটি প্রকাশ করার জন্য। আর তিনি অন্তিম পঙক্তিতে ‘ভাষার শপথ আর প্রেমময় কাব্যের শপথ’ রেখেছেন। এর থেকে বোঝা যায় তিনি নিজের কবি ও প্রেমিক পরিচয়ের বিষয়ে আত্মবিশ্বাসী। দুটি সনেটেই (১ ও ১৪) বড়ো হয়ে উঠেছে আল মাহমুদের কবিসত্তার হৃদয়ধর্মের দিকটি। কিন্তু এই কবিসত্তার হৃদয়ধর্মের মূল প্রবণতা এখানে প্রেম। আর এই প্রেমের আলম্বন ও উদ্দীপন বিভাব দুইই হলো নারী। আল মাহমুদের কবিতার প্রথম পর্বে নারীর ভূমিকা তাই বিশেষ অভিনিবেশ দাবি করে।

তথ্যনির্দেশ:

- ১। আল মাহমুদ, *কবির মুখ*, (ঢাকা: আদর্শ, ২০১৫), পৃ. ১৮৫
- ২। আল মাহমুদ, *যেভাবে বেড়ে উঠে*, (ঢাকা: প্রথমা, ২০১২), পৃ. ১৬২-১৬৭
- ৩। আল মাহমুদ, *কবির মুখ*, (ঢাকা: আদর্শ, ২০১৫), পৃ. ১৭০- ১৮৫
- ৪। আল মাহমুদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৮৫
- ৫। আল মাহমুদ, *কবিতাসমগ্র-১*, (ঢাকা: অনন্যা, পঞ্চম মুদ্রণ: ২০১৩), পৃ. ২৩
- ৬। নরেশ গুহ (সম্পা.), *বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা*, (কলকাতা: দে’জ পাবলিশিং, চতুর্দশ সংস্করণ: ২০১০), পৃ. ২৮
- ৭। ক্ষেত্র গুপ্ত (সম্পা.), *জীবনানন্দ দাশের কাব্যসমগ্র*, (কলকাতা: ভারবি, ২০০৪), পৃ. ১৮৫
- ৮। বুদ্ধদেব বসু (সম্পা.), *সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যসংগ্রহ*, (কলকাতা: দে’জ পাবলিশিং, পু. মু. : ২০১০), পৃ. ৭৫
- ৯। W.S Merwin, Jnathan Cape, *Twenty Love POEMS and A Song of Despair*, (London, 2004), Pg. 9
- ১০। Walt Whitman, *Complete Poetry and Collected Prose*, (NewYork: The Library of America, 1982), Pg. 46
- ১১। আল মাহমুদ, *শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ*, (ঢাকা: আদর্শ, প্রথম সংস্করণ, ২০১২), পৃ.- ১৫
- ১২। আল মাহমুদ, *দিনযাপন*, (কলকাতা: প্রতিভাস, ২০০৬), পৃ. ২০
- ১৩। আল মাহমুদ, *কবিতাসমগ্র-১*, (ঢাকা: অনন্যা, পঞ্চম মুদ্রণ, ২০১৩), পৃ. ২৩
- ১৪। আল মাহমুদ, *কবিতাসমগ্র-১*, (ঢাকা: অনন্যা, পঞ্চম মুদ্রণ, ২০১৩), পৃ. ২৩
- ১৫। আল মাহমুদ, *কবিতাসমগ্র-১*, (ঢাকা: অনন্যা, পঞ্চম মুদ্রণ, ২০১৩), পৃ. ৫০

- ১৬। আল মাহমুদ, *কবিতাসমগ্র-১*, (ঢাকা: অনন্যা, পঞ্চম মুদ্রণ, ২০১৩), পৃ. ৭০
- ১৭। আল মাহমুদ, *কবিতাসমগ্র-১*, (ঢাকা: অনন্যা, পঞ্চম মুদ্রণ, ২০১৩), পৃ. ৭১
- ১৮। আল মাহমুদ, *কবিতাসমগ্র-১*, (ঢাকা: অনন্যা, পঞ্চম মুদ্রণ, ২০১৩), পৃ. ৫২
- ১৯। আল মাহমুদ, *কবিতাসমগ্র-১*, (ঢাকা: অনন্যা, পঞ্চম মুদ্রণ, ২০১৩), পৃ. ৬৬
- ২০। আল মাহমুদ, *কবির মুখ*, (ঢাকা: আদর্শ, ২০১৫), পৃ. ১৮৫
- ২১। আল মাহমুদ, *কবিতাসমগ্র-১*, (ঢাকা: অনন্যা, পঞ্চম মুদ্রণ, ২০১৩), পৃ. ৬৬
- ২২। আল মাহমুদ, *কবিতাসমগ্র-১*, (ঢাকা: অনন্যা, পঞ্চম মুদ্রণ, ২০১৩), পৃ. ৩২-৩৩
- ২৩। আল মাহমুদ, *কবিতাসমগ্র-১*, (ঢাকা: অনন্যা, পঞ্চম মুদ্রণ, ২০১৩), পৃ. ৬৬
- ২৪। আল মাহমুদ, *দিনযাপন*, (কলকাতা: প্রতিভাস, ২০০৬), পৃ. ৪৬
- ২৫। আল মাহমুদ, *কবিতাসমগ্র-১*, (ঢাকা: অনন্যা, পঞ্চম মুদ্রণ, ২০১৩), পৃ. ৬৬
- ২৬। আল মাহমুদ, *কবিতাসমগ্র-১*, (ঢাকা: অনন্যা, পঞ্চম মুদ্রণ, ২০১৩), পৃ. ৮৩
- ২৭। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, *লোকায়ত দর্শন*, (কলকাতা: নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০০) পৃ. ৫৮-৭৩
- ২৮। নিজামুদ্দীন, মুহাম্মদ (সম্পা.), *আল মাহমুদ*, (চট্টগ্রাম: উপমা, ১৯৯৪), পৃ. ২২
- ২৯। হুমায়ুন আজাদ, *নারী*, (ঢাকা: নদী, ১৯৯২), পৃ. ৪৩-৪৭
- ৩০। বদরুদ্দীন উমর (সম্পা.), *নারী প্রশ্ন প্রসঙ্গে* (ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস, “পরিবার, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি”), (ঢাকা: ২০০৩), পৃ. ১০-১১
- ৩১। আল মাহমুদ, *কবিতাসমগ্র-১*, (ঢাকা: অনন্যা, পঞ্চম মুদ্রণ, ২০১৩), পৃ. ৩৬-৩৮
- ৩২। খোন্দকার আশরাফ হোসেন, *বাংলাদেশের কবিতা: অন্তরঙ্গ অবলোকন*, (ঢাকা: বাঙলা একাডেমী, ১৯৯৪), পৃ. ৫২
- ৩৩। অমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *পৌরাণিকা*, প্রথম খণ্ড, (কলকাতা: ফার্মা কে. এল. এম. লিমিটেড, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৮৮), পৃ. ৫১-৫২
- ৩৪। আল মাহমুদ, *কবিতাসমগ্র-১*, (ঢাকা: অনন্যা, পঞ্চম মুদ্রণ, ২০১৩), পৃ. ৯৯
- ৩৫। মিলন দত্ত, *চলিত ইসলামি শব্দকোষ*, (কলকাতা: গাঙচিল, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০৮), পৃ. ৯২
- ৩৬। ওমর বিশ্বাস ও সরদার ফরিদ আহমদ (সম্পা.), *কথোপকথন: আল মাহমুদ*, (ঢাকা: কামিয়াব প্রকাশন, ২০০৫), পৃ. ১৪৮
- ৩৭। আল মাহমুদ, *কবিতাসমগ্র-১*, (ঢাকা: অনন্যা, পঞ্চম মুদ্রণ, ২০১৩), পৃ. ১০০
- ৩৮। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১০০
- ৩৯। আল মাহমুদ, *কবিতাসমগ্র-১*, (ঢাকা: অনন্যা, পঞ্চম মুদ্রণ, ২০১৩), পৃ. ১০১
- ৪০। দ্রষ্টব্য: <https://bn.wikipedia.org/wiki/খনা>;
<http://bn.banglapedia.org/index.php?title=খনা>; সংগ্রহের তারিখ ২।৭।২০১৮।
- ৪১। নির্মল দাশ, *চর্যাগীতি পরিক্রমা*, (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, সপ্তম সংস্করণ, ২০১০), পৃ. ১৮০-১৮৩
- ৪২। সুকুমার সেন, *বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড, (কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, অষ্টম মুদ্রণ, ২০০৭), পৃ. ১৬১- ১৭৮
- ৪৩। আল মাহমুদ, *কবিতাসমগ্র-১*, (ঢাকা: অনন্যা, পঞ্চম মুদ্রণ, ২০১৩), পৃ. ১০৩
- ৪৪। আবুল হাসনাত, (সম্পা.), “কালি ও কলম”, ‘আল মাহমুদের সাক্ষাৎকার’, (ঢাকা: দ্বিতীয় বর্ষ, ১০ম সংখ্যা: ২০০৫), পৃ. ৫৪
- ৪৫। আল মাহমুদ, *কবিতাসমগ্র-১*, (ঢাকা: অনন্যা, পঞ্চম মুদ্রণ: ২০১৩), পৃ. ১০৫
- ৪৬। মিলন দত্ত, *চলিত ইসলামি শব্দকোষ*, (কলকাতা: গাঙচিল, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০৮), পৃ. ১৭৯

৪৭। আল মাহমুদ, *কবিতাসমগ্র-১*, (ঢাকা: অনন্যা, পঞ্চম মুদ্রণ, ২০১৩), পৃ. ১১১

৪৮। মিলন দত্ত, *চলিত ইসলামি শব্দকোষ*, (কলকাতা: গাঙচিল, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০৮), পৃ. ১৪২

Copyright©2021 Rootardo Press and author(s), This is an open access article distributed under the *Creative Commons Attribution License*, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Cite this article as: Sreeparna Roy, Women in the poems of the first episode of Al Mahmood: The recognition of carnal love and civilization, 2021, *Bishwabanglabikshan*, Volume 1, Issue 1, Pages 18-31

Scan here to go BBB webpage.